

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA VIVENCIADO NA LICENCIATURA EM QUÍMICA

DOI: 10.5281/zenodo.17494203

Andréia Santos de Macêdo¹

¹Licenciatura em Química – Instituto Federal do Piauí (IFPI)

andreiasantodemacedonovo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5681030440334421>

Vanessa Teresinha Ribeiro²

²Doutoranda em Educação – Universidade de Pernambuco (UPE)

vanessa.ribeiro@ifpi.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228353708568451>

Andréia Luciana Macêdo³

Mestra em Educação - Universidade de Pernambuco (UPE)

andrea.luciana@ifpi.edu.br

<http://lattes.cnpq.br/4425930069006237>

Jocélia de Jesus Rêgo da Silva⁴

³Doutoranda em Educação – Universidade de Pernambuco (UPE)

jocelia@ifpi.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3719622328146127>

AT02: Educação Inclusiva, Diversidade e Políticas Públicas

RESUMO: As questões de diversidade e do multiculturalismo tem se tornado cada vez mais urgentes de se inserir no currículo escolar, sobretudo pela necessidade em promover uma sociedade inclusiva e respeitosa. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar uma experiência vivenciada na disciplina de Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Sustentabilidade (EDHDS), no curso de licenciatura em Química, no período letivo de 2024.2. A atividade prática da disciplina consistiu na realização de uma ação educativa em uma escola pública estadual no município de Paulistana-PI, em uma turma do 1º ano do ensino médio, focada na conscientização sobre a violência doméstica que muitas vezes está conectada às questões sociais, raciais e de gênero. A intervenção foi estruturada com o intuito de sensibilizar e informar os alunos sobre os diferentes tipos de violência doméstica, suas consequências e as formas de prevenção. A proposta visou, além de informar, promover uma reflexão crítica acerca das relações abusivas, estimulando o desenvolvimento de uma postura empática, respeitosa e solidária em relação às vítimas. A atividade realizada na escola favoreceu a construção de conhecimentos, permitindo que os alunos refletissem de maneira colaborativa e aprofundada sobre a violência doméstica, de modo que se promoveu um ambiente dinâmico e participativo.

Palavras-chave: Diversidade; Educação em direitos humanos; Licenciatura em química. Violência doméstica.

1. INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo muito se debate sobre a diversidade e o multiculturalismo, temáticas cada vez mais relevantes na sociedade, principalmente na educação. (Bezerra; Coutinho, 2024). No que se diz respeito à diversidade, é uma área que engloba uma gama de características, como raça, etnia, gênero, religião, orientação sexual, classe social e outros elementos que constituem a singularidade única de cada ser. Segundo Arzani *et al.* (2024), o termo multiculturalismo refere-se à apreciação e valorização das diversas culturas que existem em uma determinada sociedade.

A diversidade e o multiculturalismo na educação são essenciais para promover um ambiente inclusivo e respeitoso tal como a equidade, onde todos os alunos se sintam representados e acolhidos. Ao reconhecer e valorizar as diferenças, os educadores são capazes de oferecer um ensino mais contextualizado e significativo, promovendo o respeito à diversidade e estimulando o diálogo intercultural (Amorim *et al.*, 2024).

Além disso, a diversidade e o multiculturalismo na educação contribuem para a formação de cidadãos mais críticos e conscientes, capazes de compreender e respeitar a pluralidade cultural existente na sociedade (Miranda; Frasson-Costa; Asano, 2024). Ao promover a diversidade, as escolas estão preparando os alunos para viver em uma sociedade mais justa e igualitária, com uma convivência harmoniosa entre diferentes grupos.

É preciso que as instituições educacionais adotem práticas que incorporem os princípios do respeito, da igualdade e justiça social. Dentro deste contexto, é fundamental destacar que a violência doméstica contra a mulher está muitas vezes conectada às questões sociais, raciais e de gênero, que frequentemente são acentuadas pela falta de compreensão e respeito à diversidade.

A violência doméstica, em especial contra a mulher, é uma questão complexa que assola famílias em todo o mundo (Cruz; Irffi, 2019). Esse problema está permanentemente ligado ou quase sempre relacionado a questões estruturais firmemente enraizadas na nossa sociedade que, por sua vez, transcende barreiras sociais, de raça e gênero.

Machado *et al.* (2016) destacam que, entre mulheres de 14 a 44 anos, a violência é uma das principais causas de morte, superando doenças como o câncer. Diante disso, através de uma proposta de trabalho da disciplina de Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Sustentabilidade (EDHDS), despertou-se o interesse em desenvolver um trabalho educativo sobre a temática em questão, visando promover a conscientização, prevenção e combate à violência contra a mulher.

O trabalho ganha relevância considerando que foi aplicado em uma turma do 1º ano do Ensino Médio, composta por adolescentes que estão na faixa etária em que as questões de gênero e respeito começam a ser mais discutidas.

Portanto, é essencial atuar para desenvolver uma sociedade mais inclusiva e consciente e as atividades educativas no âmbito escolar contribuem para a conscientização, supressão ou diminuição de práticas de violências, ajudando a interromper ciclos que muitas vítimas vivenciam. Neste contexto, o presente trabalho visa relatar uma atividade prática vivenciada durante a graduação da licenciatura em Química, em que visou conscientizar os estudantes sobre suas ações e do meio em que vivem e as relações com a violência doméstica, promovendo um ambiente educacional mais inclusivo e respeitoso, com valorização das diferenças, como também evidenciando os direitos das mulheres.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa descritiva, cujo objetivo é descrever a experiência vivenciada, estabelecendo relações entre as variáveis envolvidas (Gil, 2002), sendo esta a realização de uma atividade prática em uma escola pública estadual, no município de Paulistana-PI, sobre a temática de violência doméstica. A atividade desenvolvida é resultado da disciplina Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Sustentabilidade (EDHDS), do curso de licenciatura em Química, do Instituto Federal do Piauí/IFPI – Campus Paulistana.

Para isso, contou-se com a parceria de uma professora da escola, a qual disponibilizou duas aulas de 50 minutos em uma turma do 1º ano do Ensino Médio, composta por 14 (quatorze) estudantes. A aplicação aconteceu no dia 03 de dezembro do ano de 2024.

As atividades foram desenvolvidas em 3 (três) momentos para melhor e maior compreensão da temática, sendo:

1º Momento: Problematização inicial – conceituação, contextualização com estatísticas e causas, do âmbito local ao global.

2º Momento: Organização do conhecimento – sinais de violência doméstica, legislação vigente e formas de prevenção.

3º Momento: Aplicação do conhecimento – debate com atividade prática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em um primeiro momento, foi realizada a conceituação e contextualização sobre tema,

abordando a violência doméstica com ênfase na violência contra a mulher. O conceito de violência doméstica foi apresentado por meio da projeção de slides, tomando-se como base o art. 5º da Lei Maria da Penha, destacando os diferentes tipos de violência descritos na lei (física, psicológica, patrimonial, moral e sexual) e as suas consequências. A Lei Maria da Penha representa um marco na legislação de maior relevância social, uma vez que tornou mais visível o problema da violência e encorajou as mulheres a realizarem as denúncias (Lima *et al*, 2016).

Em seguida, foram apresentadas as estatísticas, com dados que ilustram a magnitude do problema, sua prevalência no Brasil e no mundo, com ênfase para as situações no Piauí e, especialmente, na cidade de Paulistana-PI. Para isso, foram utilizados dados de 2024, extraídos do portal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, através do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que analisam as denúncias e o perfil das vítimas.

Os dados mostram que o grupo mais vulnerável é o feminino e a violência que mais prevalece é a violência contra a mulher. Destaca-se, também, o cenário de violação, em que a casa da vítima e a casa do suspeito aparecem como os locais mais comuns de ocorrência. Nader, Pereira e Piluso (2024) salientam que quando mulheres são agredidas dentro do seu grupo parental, há uma tendência do problema ser suavizado, gerando sequelas como medo, vergonha e baixa autoestima, além do temor de ficar sozinha.

Esses dados nos levam a refletir mais profundamente sobre o tema. Embora os números já sejam alarmantes, sabemos que muitas mulheres ainda se silenciam diante de situações como essa, o que indica que a realidade pode ser ainda mais grave. Por isso, é essencial discutir e levar essa temática para as escolas, buscando conscientizar e prevenir, dado o impacto significativo que essas situações têm causado em milhares de famílias, tanto dentro quanto fora da rede escolar.

Diante disso, percebeu-se, nesse primeiro momento, que a maioria dos alunos desconhecia a existência dos cinco tipos de violência contemplados pela Lei Maria da Penha, que não se limita à violência física. Além disso, foi destacada a gravidade desse problema em escala mundial. Nesse contexto, foram citados casos de figuras públicas que ganharam repercussão nos meios de comunicação, muitos dos quais foram lembrados pelos próprios alunos como exemplos de violência.

Após a explanação inicial, passamos para o segundo momento da atividade, ainda utilizando a apresentação de slides. Nesse momento, foram abordados os sinais de violência doméstica, a legislação vigente e as formas de prevenção.

Apresentou-se aos alunos a seguinte frase: "As mulheres apanham porque gostam ou

porque provocam". Foi questionado o que achavam dessa afirmação, se a consideravam verdadeira e se já haviam escutado algo semelhante. Inicialmente, houve silêncio, mas logo os alunos responderam que a frase era falsa, baseando-se nos dados e conceitos previamente discutidos.

No entanto, um aluno comentou: "Muito se faz pelas vítimas de violência, elas são acolhidas e tudo mais, mas, no fim, elas ainda voltam para o homem. É porque gostam de apanhar mesmo." Apesar dessa afirmação, ficou evidente, na fala do aluno, um tom de indignação com tal situação.

Nesse momento, realizou-se uma intervenção explicando que ninguém gosta de apanhar. O que ocorre por trás dessa "reconciliação" está geralmente relacionado à dependência emocional, ameaças e falta de recursos financeiros. Muitas mulheres permanecem ao lado de seus agressores por medo, vergonha ou pela esperança de que a violência um dia cessará. Portanto, não devemos alimentar pensamentos como esse. Diante de situações assim, é fundamental sempre apoiar e acolher a vítima, proporcionando um ambiente em que ela se sinta mais segura e confiante para buscar ajuda.

Dentro dessa discussão, avançamos para o terceiro momento da atividade em sala de aula. Foi distribuído um folheto (figuras 1 e 2) com informações sobre os tipos de violência, a Lei Maria da Penha, o Agosto Lilás (mês de conscientização sobre a violência), as medidas protetivas e os canais para denúncia ou busca de ajuda em caso de necessidade.

Figura 1 - Folheto educativo sobre a violência doméstica (parte1)

Homem de verdade não bate em Mulher.

A Lei Maria da Penha recebeu esse nome em homenagem à biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que, após ter sofrido duas tentativas de homicídio por seu marido, lutou para a criação de uma lei que contribuiu para a diminuição da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Lei Maria da Penha | Lei nº 11.340 de 07 de Agosto de 2006

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

Não há desculpas para agressão!

Quebre o silêncio. Denuncie!

Onde Denuncia ?

- Patrulha Maria da Penha (86) 7400-7983 (86) 99451-9778
- Delegacia Polícia Militar (89) 98817-6868
- Central de Atendimento à Mulher- Ligue 180

DIGA NÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Fonte: Andréia Santos (2024).

Figura 2 - Folheto educativo sobre a violência doméstica (parte 2)

Tipos de Violências

Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial;

VIOLÊNCIA FÍSICA
Certifique-se da conduta que ofende integridade ou saúde corporal .

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
Certifique-se da conduta que causa dano emocional e diminuição da autoestima.

VIOLÊNCIA MORAL
Certifique-se de comentários ofensivos humilhação pública.

VIOLÊNCIA SEXUAL
Certifique-se de atos que constroem ou sejam sem o consentimento.

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL
Certifique-se de retenção, subtração ou destruição de objetos da mulher.

Você sabia que existe um mês dedicado a prevenção desta violência ?

Pois bem o

AGOSTO LILÁS

É O MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
Lei Maria da Penha - Nº 11.340/2006

AFINAL, O QUE É UMA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA?

Trata-se de uma determinação do juiz ou juíza para proteger a mulher em situação de violência doméstica, familiar ou na relação de afeto, conforme a necessidade da solicitante. As medidas protetivas podem ser demandadas já no atendimento policial, na delegacia, e ordenadas pelo juiz ou juíza em até 48 horas, devendo ser emitidas com urgência em casos em que a mulher corre risco de morte.

Fonte: Andréia Santos (2024).

Foi realizada uma leitura conjunta com os alunos de todo o conteúdo do folheto, sendo proporcionado um momento de diálogo, esclarecendo os pontos abordados e respondendo às dúvidas que surgiram.

Como uma das dúvidas, foi questionado se em casos de violência seria obrigatório ligar, apenas, para o número de atendimento especializado para mulheres. Foi esclarecido que não, pois denúncias podem ser feitas por meio dos números gerais. No entanto, orientou-se que, ao utilizar os números especializados, o atendimento oferecido à vítima é realizado por profissionais especialmente treinados para lidar com os casos, garantindo um suporte mais adequado. O 180, por exemplo, permite maior privacidade à mulher para realizar a denúncia, receber informações e um atendimento integrado da rede (Lima *et al*, 2016). A Patrulha Maria Penha tem no município de Paulistana e é uma conquista para a população local, uma vez que intensifica a prevenção, o cumprimento da lei e um atendimento especializado e direcionado para as demandas do lugar.

Em seguida, foi conduzida uma discussão interativa com os alunos, incentivando o pensamento crítico e o debate sobre a realidade da violência doméstica, suas causas e consequências. Utilizou-se cartões que apresentavam situações hipotéticas, nas quais os alunos deveriam identificar se tratava de violência doméstica. Caso identificassem, precisavam apontar o tipo de violência presente e as possíveis consequências. Ao final da leitura de cada caso, os

alunos respondiam à questão proposta, promovendo uma análise crítica e aprofundada sobre o tema.

Para esse momento, os alunos foram divididos em quatro grupos e cada grupo recebeu uma situação diferente para analisar. Na figura abaixo, tem-se, como exemplo, a situação a ser analisada no cartão entregue ao grupo 2.

Figura 3 - Situação hipotética analisada pelo grupo 2

Fonte: Andréia Santos (2024).

Os estudantes participaram ativamente da atividade e responderam às perguntas com clareza e engajamento. Ao final, foi perceptível que os alunos desenvolveram a visão necessária sobre o tema, conseguindo compreender e diferenciar as situações apresentadas. Eles demonstraram habilidade em identificar corretamente o que caracteriza ou não um tipo de violência.

Neste sentido, Brasil, Epifânio e Soares (2024, p.15) destacam o importante papel da educação na prevenção a partir de um ensino com foco na violência de gênero, na violência doméstica e seus impactos, ao afirmarem:

Posto que o comportamento violento contra a mulher é resultado de uma cultura misógina e machista, a educação revela-se como o método através do qual a prevenção deve ser construída. Sendo assim, urge a necessidade de instalação de política educacional que ensine aos estudantes, desde os ensinamentos de base, sobre a violência de gênero, além do ciclo da violência doméstica e o impacto na vida das vítimas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da atividade educativa sobre a violência doméstica despertou e

aprofundou o conhecimento sobre a problemática vivenciada em nossa sociedade. A sala de aula constitui um espaço primordial para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com o combate da violência doméstica, levando em consideração a diversidade cultural e social dos envolvidos. Desse modo, a atividade fortaleceu a compreensão dos estudantes sobre a importância da igualdade de gênero e do respeito aos direitos humanos em seus espaços de vivências.

As atividades educativas no campo da diversidade e da multiculturalidade contribuem positivamente para a construção do respeito às diferenças e de uma sociedade mais igualitária. Assim, é importante frisar que as ações no âmbito escolar não se limitam ao proposto neste trabalho, mas entende-se da necessidade de abordagens diferentes, bem como a ampliação para as demais problemáticas da sociedade atual, como a intolerância religiosa, a homofobia e o racismo.

Assim, espera-se que este relato de experiência possa estimular o desenvolvimento de ações educativas no âmbito escolar que venham promover uma cultura de respeito, igualdade e justiça social, na compreensão de que a educação é uma ferramenta transformadora do meio em vivemos.

REFERÊNCIAS

AMORIM, W. M. de; MACHADO, E. A.; SOUZA, I. de; PEREIRA, A. C. dos S.; SILVA, J. R. da; CORREA, C. dos S. A diversidade e o multiculturalismo na educação contemporânea. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 81, p. 123-140, 2024. DOI: <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2024516p123>.

ARZANI, J. H.; SMARJASSI, C. Contribuições para um diálogo entre diversidade, multiculturalismo e direitos humanos. **LexCult: revista eletrônica de direito e humanidades**, v. 8, n. 1, p. 54-70, jan. 2024. DOI: <https://doi.org/10.30749/2594-8261.v8n1p54-70>.

BEZERRA, A. A.; COUTINHO, D. J. G. A diversidade e o multiculturalismo na educação. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 4, p. 1008–1024, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i4.13515>.

BRASIL, A. F. de A.; EPIFANIO, L. A. de L. R.; SOARES, D. V. Caminhos para evitar a perpetuação da violência contra a mulher: caso betzabeth miguelina. **Revista Ilustração**, v. 5, n. 2, p. 3–19, 2024. DOI: [10.46550/ilustracao.v5i2.142](https://doi.org/10.46550/ilustracao.v5i2.142).

CRUZ, M. S.; IRFFI, G. Qual o efeito da violência contra a mulher brasileira na autopercepção da saúde?. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 2531-2542, 2019. DOI: [10.1590/1413-81232018247.23162017](https://doi.org/10.1590/1413-81232018247.23162017).

LIMA, A. de A. L.; MONTEIRO, C. F. de S.; JÚNIOR, F. J. G. da S.; COSTAM A.V. M. Marcos e dispositivos legais no combate à violência contra a mulher no Brasil. **Revista de Enfermagem Referência**, v. 4, n. 11, p. 139-146, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.12707/RIV16034>.

MIRANDA, A. E. U. de; FRASSON-COSTA, P. C.; ASANO, J. G. P. Educação ambiental e multiculturalismo: uma oficina de ensino interdisciplinar de ciências e arte para o 4º ano do ensino fundamental-anos iniciais. **REPPE-Revista de Produtos Educacionais e Pesquisas em Ensino**, v. 8, n. 2, p. 1071-1090, 2024. Disponível em: <https://seer.uenp.edu.br/index.php/reppe/article/view/1737/1222>>. Acesso em: 24 out. 2024.

NADER, C.C.F.C.; PEREIRA, E.; PILUSO, R. Empoderamento e combate à violência doméstica: relato de experiência dos projetos de extensão da unigranrio afya nova iguaçu 2024. **Revista de Direito da Unigranrio**, v. 14, n. 1, 2024. Disponível em: <https://granrio.emnuvens.com.br/rdugr/article/view/8942>. Acesso em: 9 jan. 2025.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

MACHADO, D. F.; MCLELLAN, K. C. P.; MURTA-NASCIMENTO, C.; CASTANHEIRA, E. R. L.; ALMEIDA, M. A. S. Abordagem da violência contra a mulher no ensino médico: um relato de experiência. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 40, n. 3, p. 511-520, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v40n3e00642015>.